

Metodología para el aprendizaje de la geometría usando recursos didácticos (MET-GEO)

Methodology for learning geometry using geometry using didactical resources (MET-GEO)

Harol Efrén Espinoza-Huete¹, Carlos Daniel Picado-Castillo², Carmen María Triminio-Zavala³ y Cliffor Jerry Herrera-Castrillo⁴

¹Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, espinozaharol18@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-4310-8701>, Nicaragua

²Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, carlospicadocastillo@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-1390-4710>, Nicaragua

³Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, ctriminio@unan.edu.ni, <https://orcid.org/0000-0001-5970-5396>, Nicaragua

⁴Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, cliffor.herrera@unan.edu.ni, <https://orcid.org/0000-0002-7663-2499>, Nicaragua

Información del Artículo

Trazabilidad:

Recibido 19-08-2024

Revisado 24-08-2024

Aceptado 02-09-2024

Palabras Clave:

Aprendizaje
Recursos didácticos
Metodología
Semejanza
Triángulos

Keywords:

Learning
Didactic resources
Methodology
Similarity
Triangles

RESUMEN

Este estudio buscó validar una metodología complementaria al Plan Pizarra de Nicaragua para enseñar los Criterios de Semejanza de Triángulos a estudiantes de noveno grado. Se utilizó un enfoque cualitativo y se trabajó con 68 estudiantes y seis docentes. Los datos recolectados revelaron las dificultades de los estudiantes en la interpretación de conceptos geométricos y la resolución de ejercicios. La metodología MET-GEO, respaldada por recursos didácticos, mejoró el proceso de aprendizaje al fomentar la participación activa de los estudiantes en la construcción de figuras y la interpretación de conceptos geométricos. Los resultados mostraron una mejora en el rendimiento y la motivación de los estudiantes, demostrando la efectividad de la metodología complementaria en la comprensión de los Criterios de Semejanza de Triángulos. En resumen, este estudio validó una metodología exitosa para enseñar estos criterios, generando resultados positivos en el proceso educativo.

ABSTRACT

This study sought to validate a methodology complementary to the Nicaraguan Blackboard Plan to teach the Triangle Similarity Criteria to ninth grade students. It used a qualitative approach and worked with 68 students and six teachers. The data collected revealed students' difficulties in interpreting geometric concepts and solving exercises. The MET-GEO methodology, supported by didactic resources, improved the learning process by encouraging students' active participation in the construction of figures and the interpretation of geometric concepts. The results showed an improvement in students' performance and motivation, demonstrating the effectiveness of the complementary methodology in the understanding of the Triangle Similarity Criteria. In summary, this study validated a successful methodology for teaching these criteria, generating positive results in the educational process.

INTRODUCCIÓN

La Matemáticas son una ciencia esencial que se encuentra presente en todo el plan de estudios a nivel nacional e internacional, lo que resalta su relevancia en la formación académica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además, desempeña un papel destacado en el ámbito educativo, donde juega un rol fundamental en disciplinas como la arquitectura, medicina, computación, entre otras. Esto evidencia la amplia aplicabilidad y presencia de las matemáticas en diversos contextos. Cabe recalcar que, en los centros educativos, se siguen haciendo esfuerzos para mejorar y promover el aprendizaje de las Matemáticas. En Nicaragua, en la educación media se está implementando la metodología Plan Pizarra del Proyecto para el Aprendizaje Amigable de Matemática (NICAMATE). En este contexto se utilizaron distintos recursos didácticos, como un complemento en la metodología MET- GEO para mejorar el aprendizaje de la Geometría, en el caso de este estudio se abordó la unidad cinco semejanza, sección uno "Criterios de

Semejanza de Triángulos”, en donde se diseñaron recursos que fomentan la participación de los estudiantes en actividades innovadoras, motivadoras y versátiles, lo que a su vez permitió explorar sus conocimientos y descubrir sus habilidades para enfrentar los principales conceptos de este tema, y así aplicarlos en la resolución de ejercicios y problemas.

La estructura del Plan Pizarra en Matemáticas se considera una metodología continua y coherente que sigue una secuencia de pasos congruentes con los momentos de planeación didáctica, que incluyen actividades iniciales, desarrollo, culminación y evaluación. Esta metodología se implementa en el aula de clases en un periodo de 45 minutos (Matamoro, 2023).

En Nicaragua, se implementa la estrategia desde el año 2019, como su nombre lo dice “Aprendizaje Amigable de Matemática” que favorece al estudiantado facilitándoles libros de texto, cuaderno de actividades y guías para el docente, lo que contribuye a más y mejores aprendizajes. Es importante destacar, que al inicio al utilizar el Plan de Pizarra en el proyecto de NICAMATE, no se podían implementar otros recursos, pero hoy en día se pueden elaborar recursos complementarios al Plan de Pizarra, que van de la mano con la estructura de las Matemáticas Amigables.

Desde el punto de vista de Herrera (2023) la incorporación de la tecnología ha sido esencial para facilitar la generación de entornos virtuales de aprendizaje, desempeñando un papel crucial. Durante los primeros brotes de la pandemia de COVID-19 en 2020, esta tecnología se convirtió en un recurso de gran valor al evitar la interrupción de las clases en Nicaragua.

Este trabajo de investigación busca validar una metodología complementaria al Plan Pizarra para mejorar el aprendizaje de la geometría. La metodología, llamada MET-GEO, incluye clases activas y el uso de recursos didácticos. Beneficiará a los estudiantes al permitirles interactuar directamente con los recursos, facilitando su comprensión. También beneficiará a los docentes al ofrecerles una forma innovadora de enseñar. La relevancia de esta investigación radica en la creación de MET-GEO, que aborda de manera práctica y creativa la problemática existente, promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas y lógicas en los estudiantes. El aprendizaje de la geometría tiene aplicaciones prácticas en diversos campos, lo que amplía su relevancia en la sociedad y la educación.

Durante el proceso de investigación, se realizaron exhaustivas consultas y selecciones de trabajos de investigación relacionados con el tema en estudio, específicamente en el ámbito de la “Metodología para el aprendizaje de la geometría utilizando recursos didácticos”. Estos trabajos se convirtieron en una valiosa referencia y desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de este estudio.

Se consultaron diversos repositorios académicos a nivel internacional para recopilar trabajos relevantes sobre el aprendizaje de la geometría utilizando recursos didácticos. Entre los destacados se encuentran: Bastidas (2022) realizó un estudio sobre la utilización de las regletas de cuisenaire y el geoplano en el aprendizaje de la matemática. Su investigación demostró que el uso de material didáctico favorece el razonamiento, análisis y comprensión de los estudiantes. Por su lado, Reyes (2020) investigó métodos de enseñanza para fortalecer el aprendizaje de la Matemática. Se evidenció que la implementación de métodos alternativos, como los enfoques de Pólya, Montessori y Singapur, mejoró el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

Aguilar et al. (2020) propusieron una metodología basada en juegos geométricos para mejorar el proceso de aprendizaje de la geometría en estudiantes de tercer ciclo de educación básica en El Salvador. Los resultados resaltaron la efectividad de los juegos geométricos en diferentes contextos educativos.

Se consultaron repositorios nacionales, como el del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el repositorio institucional de la UNAN-Managua, y se encontraron trabajos relevantes para el estudio. Estos incluyen:

Huerta et al. (2021) realizaron un estudio sobre el impacto del geoplano como estrategia metodológica para la comprensión de las tablas de multiplicar en estudiantes de segundo grado de educación primaria. Los resultados mostraron una mayor participación e involucramiento de los estudiantes, lo que contribuyó a una mejor dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, Morales et al. (2021) analizaron los obstáculos didácticos en el aprendizaje del área de cuadrado y rectángulo en estudiantes de educación media. Se observó que una comunicación asertiva entre docentes y estudiantes, contribuyendo a mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dolmos et al. (2019) propusieron estrategias metodológicas para aprovechar el tiempo de 45 minutos en las clases de Matemática en educación secundaria. Los resultados mostraron una aceptación por parte de los estudiantes y docentes, aunque algunos consideraron que el tiempo era corto para el desarrollo completo de la clase. También, López et al. (2020) llevaron a cabo una tesis que se titula “Recursos didácticos complementarios al Plan Pizarra para el aprendizaje de la Sección: Congruencia de triángulos rectángulos”. El objetivo principal fue validar recursos didácticos que contribuyan al aprendizaje de la congruencia de triángulos

Estos estudios anteriores son valiosos debido a que abordan aspectos relevantes para la investigación, como el uso de materiales didácticos, métodos de enseñanza y estrategias basadas en juegos geométricos.

Proporcionan información importante sobre las dificultades educativas en el aprendizaje de la geometría. se presenta los aportes teóricos que sustenta este trabajo de investigación, con base en trabajos de tesis, artículos científicos, sitios web, entre otros. La base para una buena investigación es fundamentar conceptos básicos relacionados al tema en estudio, para facilitar la comprensión y asimilación del estudio.

Aprendizaje.

Herrera (2023) plantea que el aprendizaje es un proceso complejo y continuo, influenciado por factores internos y externos, que implica cambios conductuales o sociales en un individuo a lo largo de la vida. Se define como un fenómeno social, histórico, político, cultural y dialéctico, impulsado por el interés personal y que conduce a la satisfacción individual. Se concluye que el aprendizaje implica cambios permanentes y se adquiere a través de interacciones y experiencias a lo largo de toda la vida.

Por otro lado, Reyes-Yanac (2015) define el aprendizaje como la adquisición de información variada y compleja que se almacena y que conduce a cambios más o menos permanentes en un individuo, beneficiando su vida laboral y cotidiana. Se destaca que el aprendizaje es un proceso de formación y adquisición de conocimientos que ocurre desde el nacimiento y se acumula a lo largo del tiempo.

En cuanto a las teorías sobre el aprendizaje, el conductismo, según Sarmiento (2007), se basa en el condicionamiento y no considera necesario el estudio de los procesos mentales superiores para comprender la conducta humana. Por otro lado, las teorías cognoscitivistas, según Aucapiña y Gía (2010), enfatizan los procesos mentales complejos y el procesamiento de información en el aprendizaje.

Metodologías de enseñanza.

Rosell y Paneque (2009) definen los métodos de enseñanza como elementos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsados por profesores y estudiantes, estrechamente vinculados y formando una entidad conjunta. Es importante considerar las operaciones lógicas en cada etapa del aprendizaje y priorizar aquellas que fomenten la actividad independiente y creativa de los estudiantes.

La metodología MET-GEO es un enfoque complementario al Plan Pizarra que busca mejorar el aprendizaje de la Geometría, centrándose específicamente en los Criterios de Semejanza de Triángulos. Su objetivo es fomentar la construcción activa e interactiva del conocimiento por parte de los estudiantes. MET-GEO utiliza recursos didácticos y estrategias que promueven la participación activa de los estudiantes, permitiéndoles comprender y aplicar los criterios de semejanza de manera más efectiva.

Recursos didácticos.

Los recursos didácticos son herramientas educativas que actúan como intermediarios para enriquecer y facilitar el desarrollo del estudiante, promoviendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos recursos permiten al docente presentar y transmitir el contenido de manera accesible y comprensible para los estudiantes (Trejo, 2018). El material didáctico cumple un papel fundamental como herramienta que respalda la labor de enseñanza del docente y contribuye al proceso educativo en general. Para el estudiante, el material didáctico facilita el logro de los objetivos de aprendizaje al promover el desarrollo de habilidades y destrezas en diversas áreas (Bastidas, 2022). En resumen, el material didáctico consiste en todos los recursos utilizados por el docente con un propósito pedagógico, permitiendo al estudiante aprender a través de la manipulación y la interacción con dichos recursos.

Geometría.

La geometría se define como el estudio de las propiedades y magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio, según la Real Academia Española. Esta definición abarca el análisis y la comprensión de las características y medidas de las formas geométricas en dos dimensiones (plano) y en tres dimensiones (espacio). La geometría es de gran importancia en la educación primaria y secundaria, puesto que permite a los estudiantes formarse y desarrollar su razonamiento lógico desde una edad temprana (Urrego, 2021). Es una disciplina presente no solo en las matemáticas, sino también en otras áreas científicas, y su estudio tiene aplicaciones en diversos campos de estudio.

Semejanza de triángulos

Bernal et al. (2019) enuncian la semejanza de triángulos como la relación de entre ángulos homólogos (correspondientes) iguales y lados que forman segmentos proporcionales.

Por otro lado, en el libro de texto del programa NICAMATE se definen de la siguiente manera tanto semejanza de triángulos como los criterios para que se cumpla la semejanza de triángulos. (García et al., 2019) Definen semejanza de triángulos como: “Si en dos triángulos (ver Figura 1), se cumplen las siguientes condiciones:

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} \quad (1)$$

$\sphericalangle A = \sphericalangle D, \sphericalangle B = \sphericalangle E, \sphericalangle C = \sphericalangle F$ (2)
 entonces el $\triangle ABC$ es semejante al $\triangle DEF$ y se escribe en símbolos $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ " (p.96).

Fig. 1: Triángulos Semejantes

La semejanza de triángulos se cumple cuando sus lados homólogos son proporcionales y/o cuando sus ángulos correspondientes son iguales. Los criterios de semejanza incluyen la igualdad de ángulos, la proporcionalidad de los lados y la correspondencia entre los elementos de los triángulos. Al verificar estos criterios, es posible determinar si dos triángulos son semejantes y aplicar las propiedades de la semejanza en la resolución de problemas geométricos.

Criterios de semejanza de triángulos

Criterio Ángulo-Ángulo (AA)

Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de ángulos correspondientes de igual medida en símbolos se denota, si $\sphericalangle A = \sphericalangle D, \sphericalangle B = \sphericalangle E$, entonces $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ (García et al., 2019).

Criterio Lado-Lado-Lado (LLL)

“Dos triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes proporcionales. En símbolos, si $AB/DE=BC/EF=AC/DF$, entonces $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ” (García et al., 2019b).

Criterio Lado-Ángulo-Lado (LAL)

“Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales y los ángulos incluidos entre ellos de igual medida. En símbolos, si $AB/DE=AC/DF, \sphericalangle A = \sphericalangle D$, entonces $\triangle BAC \sim \triangle EDF$ ” (García et al., 2019c). Los párrafos siguientes se separan con un espaciado anterior de 4 puntos y mantienen la sangría de primera línea de 0.63 cm e interlineado sencillo.

El objetivo de este artículo es buscar validar una metodología complementaria al Plan Pizarra de Nicaragua para enseñar los Criterios de Semejanza de Triángulos a estudiantes de noveno grado

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque de investigación.

Este estudio se desarrolló desde un enfoque de investigación cualitativo. Según Romero et al. (2021), el enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e información. En esta investigación, se utilizó el enfoque cualitativo para indagar, formular preguntas y realizar suposiciones antes y después de definir las preguntas más importantes del trabajo, y posteriormente confirmarlas mediante la aplicación de la propuesta.

Tipo de investigación.

El tipo de investigación de este estudio es aplicada, dado que busca la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos para resolver problemáticas y mejorar el proceso de investigación (Romero et al., 2021). Además, se trata de una investigación descriptiva, en la cual se caracteriza y describe un objeto de estudio o una situación concreta (Romero, 2021). En cuanto al tiempo de realización, se trata de una investigación transversal que recopila los datos en un solo momento y una sola vez (Arias et al., 2022).

Escenario de la investigación.

La investigación se realizó con estudiantes de noveno grado A del Instituto Nacional Rubén Darío ubicado en el municipio de San Juan de Limay, departamento Estelí de Nicaragua. El instituto se encuentra en la zona urbana del municipio y ofrece clases en las modalidades de secundaria regular y sabatina (por encuentro), atendiendo a un total de 363 estudiantes de secundaria regular.

Población y muestra.

La población se refiere al conjunto de sujetos o elementos que comparten características similares y son objeto de estudio (Bernal, 2010). En este estudio, la población objetivo a nivel macro está compuesta por los estudiantes de noveno grado y los docentes de matemáticas de la secundaria regular del Instituto Nacional Rubén Darío en San Juan de Limay. La población estudiantil consta de 68 estudiantes, y se incluyó a 6 docentes de matemática en el estudio. Además, se conformó un grupo de expertos compuesto por cinco docentes, con quienes los autores realizaron prácticas profesionales.

La muestra se refiere a una parte seleccionada de la población con el objetivo de obtener información sobre la población en su conjunto (Herrera Castrillo, 2019). En este estudio, se seleccionó una muestra de 34 estudiantes de noveno grado de la sección A del Instituto Nacional Rubén Darío, compuesta por 19 hombres y 15 mujeres, lo que aseguró una representación equilibrada de ambos géneros. Además, se incluyó a una docente de Matemáticas del centro educativo en el estudio. Los otros docentes mencionados anteriormente, conocidos como el grupo de expertos, fueron seleccionados específicamente para recopilar información adicional. La cuidadosa selección de esta muestra de estudiantes y docentes establece una base sólida para el estudio y garantiza la obtención de datos representativos. Los resultados obtenidos a partir de esta muestra permitirán llegar a conclusiones y recomendaciones relevantes para el área de estudio en cuestión.

El tipo de muestreo utilizado en este estudio es no probabilístico por conveniencia. Según Otzen y Manterola (2017), este tipo de muestreo permite la selección de casos que acepten participar en el estudio y muestren un interés genuino en contribuir a la investigación. Se basa en la accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, fomentando su participación activa.

Los criterios de selección de la muestra son los siguientes:

Tabla 1: Criterios de selección de la muestra

Estudiantes	Docentes	Expertos
<ul style="list-style-type: none"> • Estudiantes de noveno grado de la sección A. • Estudiantes activos del Instituto Nacional Rubén Darío. • Estudiantes que asistan a las sesiones de clase durante la aplicación. • Interés por la clase. • Disponibilidad para aportar al estudio 	<ul style="list-style-type: none"> • Licenciados en Matemática y/o Física-Matemática. • Docentes de noveno grado. • Experiencia de al menos un año. • Disponibilidad para aportar al estudio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Docentes que imparten la asignatura de Matemática. • Docentes activos. • Experiencia de al menos un año. • Disponibilidad para aportar al estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados en la investigación, junto con un análisis detallado de los mismos. Se discutirán las implicaciones de los hallazgos en relación con los objetivos específicos establecidos y se realizará una comparación con estudios previos y la teoría mencionada en la Fundamentación Teórica.

De acuerdo, en los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos y la codificación de datos, también se identificaron los métodos utilizados para el procesamiento y análisis de la información.

En este estudio, se utilizaron diferentes técnicas y herramientas de análisis. El análisis descriptivo permitió presentar de manera detallada los resultados relevantes obtenidos de la entrevista aplicada. El contraste de ideas se empleó para comparar los resultados de la entrevista con los de las observaciones realizadas. La matriz de triangulación facilitó establecer relaciones entre los resultados de la entrevista y las observaciones, proporcionando una visión más completa del fenómeno estudiado. Finalmente, el análisis FODA-MECA se utilizó para diseñar y validar una metodología de aprendizaje, considerando la accesibilidad y pertinencia de los recursos disponibles.

Dificultades de aprendizaje que enfrentan los estudiantes.

Se realizó una entrevista a un total de 6 docentes, donde el 83% eran mujeres y sus edades variaban entre 33 y 47 años. En cuanto a la especialidad, el 63% de los docentes se especializaban en Física-Matemática, y contaban con una experiencia docente que oscilaba entre 6 y 26 años.

En este estudio, se llevó a cabo un proceso metodológico que incluyó la solicitud de permiso al director del centro educativo, la colaboración de los docentes, la utilización de una matriz resumen para organizar los datos y un análisis exhaustivo de los resultados. Este proceso permitió recopilar y analizar la información necesaria para abordar el objetivo del estudio.

Tabla 2: Criterios de selección de la muestra

Categoría	Entrevista	Observación
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de aprendizaje 	<ul style="list-style-type: none"> Metodología NICAMATE Estrategia plan pizarra orientada por el MINED Utilización de instrumentos geométricos 	<ul style="list-style-type: none"> Se cumple con la estructura del plan pizarra Utilizan papelógrafos, marcadores y Taype El instrumento geométrico regla
<ul style="list-style-type: none"> Recursos didácticos (complementarios al plan pizarra) 	<ul style="list-style-type: none"> Diferentes estrategias metodológicas relacionadas a la vida cotidiana. Contextualizando los temas con el entorno De manera práctica Material abstracto Organizadores gráficos Atención individualizada Retroalimentación Interpretación y aplicación de los conceptos geométricos en el medio. Enfoque de resolución de problemas Mejor rendimiento académico Solo se sigue las orientaciones del Plan Pizarra Ninguno Guías de reforzamiento Libros de texto, cuadernos de trabajo y material del medio. 	<ul style="list-style-type: none"> Libros de texto Imágenes del medio relacionadas a segmentos Acompañamiento individualizado Exploración de conocimientos previos (preguntas generadoras) Participación del estudiante en la ejercitación Presentación de imágenes impresas
<p>Dificultades de aprendizaje</p>	<ul style="list-style-type: none"> Manejo e interpretación de conceptos geométricos Poco dominio en el uso de los instrumentos de medición La simbología matemática Construcción de figuras y gráficos Resolución de situaciones usando geometría Reconocimiento de la geometría en la vida Interés por el estudiantado en su proceso aprendizaje (no cumplen con tareas) Algunos padres de familia no acompañan el estudio de sus hijos 	<ul style="list-style-type: none"> En la ejercitación problemas de comprensión al momento de resolver situaciones planteadas Factor tiempo a la hora de la ejercitación Disciplina de algunos estudiantes Cumplimiento de tarea Motivación por la clase Docente brinda apoyo a estudiantes que presentan más dificultades

Categoría 1: Proceso de Aprendizaje

En cuanto al proceso de aprendizaje, se encontró que los docentes utilizan la metodología NICAMATE con la estrategia Plan Pizarra orientado por el MINED, fomentando la participación del estudiante y ofreciendo atención individualizada. Sin embargo, se observó que la retroalimentación por parte de los docentes no siempre se lleva a cabo de manera efectiva. Estos resultados coinciden con estudios previos realizados por López et al. (2020) y Aguilar Navarrete et al. (2020), quienes también encontraron que se utiliza el plan pizarra como metodología orientada por el MINED, lo cual garantiza la secuencia y orden de los contenidos, así como la participación y buen comportamiento del estudiante.

Categoría 2: Recursos didácticos (complementarios al plan pizarra)

En relación con los recursos didácticos complementarios al plan pizarra, se encontró que los docentes siguen principalmente las orientaciones del MINED y utilizan recursos propuestos en la metodología NICAMATE, como el libro de texto y las guías docentes. Sin embargo, se observó el uso de imágenes impresas sobre figuras geométricas del entorno como recurso complementario. Estos resultados difieren de la teoría expuesta por Bastidas Carrasco (2022), quien menciona la importancia de utilizar recursos didácticos como el geoplano para promover el razonamiento, análisis y comprensión de los temas de geometría. Además, se coincide con la investigación de López et al. (2020), quienes encontraron confusiones por parte de los docentes en cuanto a los recursos complementarios.

Categoría 3: Dificultades de aprendizaje

En relación con las dificultades de aprendizaje, se identificó que los estudiantes enfrentan dificultades en la interpretación y simbolización de conceptos geométricos, lo cual afecta su comprensión de los criterios de semejanza de triángulos. Estas dificultades son similares a las encontradas por Aguilar Navarrete et al. (2020), quienes identificaron problemas en el dominio de conceptos previos, medición de longitudes, memorización, aplicación de fórmulas y resolución de problemas. El MINED (2022) destaca que los desafíos de aprendizaje son oportunidades para que los estudiantes demuestren su capacidad y mejoren su calidad educativa, siendo fundamental la motivación y el aprendizaje significativo.

Diseño de una metodología complementaria al Plan Pizarra.

Considerando los resultados previos que revelaron la falta de incorporación de recursos didácticos complementarios por parte de los docentes, se diseñó una metodología llamada “MET-GEO” para enseñar los Criterios de Semejanza de Triángulos en el noveno grado de educación secundaria. Esta metodología fue desarrollada a través de una revisión exhaustiva de los documentos curriculares del MINED, así como de tesis y artículos de investigación relevantes en el área. La finalidad de MET-GEO es enriquecer y complementar la enseñanza, superando la limitación de la metodología NICAMATE al no utilizar recursos como el geoplano. Con esta metodología, se busca proporcionar a los docentes una herramienta pedagógica efectiva que fomente un aprendizaje dinámico y significativo para los estudiantes.

La metodología es la siguiente:

Fig. 2: Pasos de la Metodología MET-GEO

La metodología MET-GEO se compone de una serie de actividades que involucran a los estudiantes. Su implementación tiene como objetivo principal mejorar la comprensión de los contenidos relacionados con los criterios de semejanza de triángulos. Se reconoce la importancia de fomentar un proceso de aprendizaje significativo, especialmente cuando se trata de conceptos geométricos.

Durante la implementación de la metodología, se crearon recursos como el geoplano y el plano semejante, se pudo apreciar que los estudiantes mostraron un alto nivel de motivación e interés en la construcción de estas herramientas, ya que representaban algo novedoso para ellos. Se observó que el uso de estos recursos didácticos despertó la motivación de los estudiantes durante las actividades de ejercitación y construcción de figuras.

Estos recursos didácticos, como el geoplano y el plano semejante, permiten la manipulación directa por parte de los estudiantes, lo cual estimula el desarrollo de sus habilidades y destrezas de aprendizaje. La posibilidad de interactuar físicamente con los materiales les brinda la oportunidad de experimentar de manera práctica y tangible los conceptos geométricos, lo cual resulta altamente motivador.

Además, la manipulación de los recursos didácticos fomenta la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, promoviendo un ambiente de exploración y descubrimiento. Esto contribuye a que

los estudiantes se involucren de manera más profunda y significativa en la adquisición de los contenidos de semejanza de triángulos, desarrollando habilidades tanto cognitivas como motoras.

En conclusión, el uso del geoplano y el plano semejante como recursos didácticos en el aula brinda a los estudiantes la oportunidad de manipular y experimentar directamente con los conceptos geométricos, lo cual genera una mayor motivación e interés en el proceso de aprendizaje, y estimula el desarrollo de habilidades y destrezas de manera efectiva. geometría, en particular en la sección criterios de Semejanza de Triángulos, recalcando que el uso de recursos didácticos es de gran ayuda para facilitar el aprendizaje del estudiantado.

Además, se utilizó el plano semejante para construir figuras y comprender el criterio LLL. Se explicó la definición de este criterio y se alentó a los estudiantes a participar en la resolución de un ejercicio en la pizarra utilizando este recurso. La utilización de este recurso resultó en buenos resultados y contribuyó a destacar la importancia del criterio LLL.

Durante el desarrollo del “Comprobemos lo aprendido” se realizaron actividades divididas en el tiempo establecido, lo que generó motivación en los estudiantes al trabajar en grupo. Los estudiantes contribuyeron en la creación de recursos y mostraron interés en la clase. La organización permitió el desarrollo de la clase, donde el docente explicó las actividades a realizar dentro del tiempo establecido. Se observó que los estudiantes participaron en diferentes actividades, como la construcción de figuras en el geoplano y la resolución de ejercicios en la pizarra. Estos resultados demuestran que con la metodología MET-GEO se superaron las dificultades que los estudiantes de noveno grado A tenían en el tema de Criterios de Semejanza de Triángulos.

En el pretest, se obtuvo un 13.3% de respuestas correctas y un 86.7% de respuestas incorrectas en la primera pregunta. Sin embargo, en el postest, después de aplicar la metodología, el 60% de los estudiantes respondieron correctamente a la misma pregunta, mientras que el 40% aún presentaba dificultades.

El análisis de estos resultados sugiere una mejora significativa en el aprendizaje de los estudiantes después de la implementación de la metodología. La metodología MET-GEO parece haber sido efectiva para abordar las dificultades previas de los estudiantes en el tema de los Criterios de Semejanza de Triángulos. Es importante destacar que, aunque el porcentaje de respuestas correctas en el postest muestra un avance, todavía existe un grupo de estudiantes que enfrenta dificultades. Esto indica la necesidad de continuar brindando apoyo y reforzando los conceptos y habilidades relacionados con la semejanza de triángulos.

CONCLUSIÓN

Se presentan de manera detallada y precisa los resultados y hallazgos derivados del análisis de los datos recopilados. Estas conclusiones constituyen el producto final de esta investigación y proporcionan una visión clara y fundamentada sobre el tema estudiado.

Se logró identificar las dificultades de aprendizaje a las que se enfrentan los estudiantes en relación con los contenidos de geometría. Se ha obtenido un conocimiento más profundo de las dificultades que los discentes presentan en el desarrollo de esta. Estas dificultades son la comprensión de los conceptos claves, la aplicación adecuada de fórmulas matemáticas, la resolución de problemas relacionados y otras áreas de dificultad que afectan su proceso de aprendizaje.

La metodología diseñada MET-GEO, que utiliza recursos didácticos, se ha demostrado su eficiencia para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta metodología ha sido cuidadosamente desarrollada, con el objetivo de promover un aprendizaje más efectivo, participativo y significativo. A través del uso de recursos didácticos adecuados, se logra involucrar activamente a estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, fomentando la comprensión profunda de los conceptos y habilidades relacionados con la Semejanza de Triángulos.

La utilización de recursos didácticos en el desarrollo de clases ha demostrado ser un factor determinante para fomentar la motivación y la participación activa de los estudiantes. Estos recursos, tales como materiales visuales, tecnológicos, manipulativos o interactivos, brindan oportunidades adicionales para que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje de una manera más significativa y atractiva.

Se demostró que el aprendizaje en geometría depende en medida de las condiciones iniciales cognitivas que al estudiante le permite su construcción de los saberes sobre Criterios de Semejanza de Triángulos, por tanto este proceso de aprendizaje debe realizarse teniendo en cuenta mediaciones didácticas concretas como recursos didácticos y así de esta manera ir cambiando y mejorando el rendimiento en matemáticas, específicamente en la geometría que por factor tiempo no se da muchas veces en los centros educativos. La metodología propuesta para la sección Criterios de Semejanza de Triángulos ha demostrado brindar resultados positivos en su aplicación, logrando mejorar las dificultades que enfrenta el estudiantado con relación a estos contenidos.

REFERENCIAS

- Aguilar Navarrete, J., Echegoyen Montano, H., Hernández Vásquez, J., Peña Pérez, J., & Rivera Romero, R. (2020). Los juegos geométricos como metodología para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de tercer ciclo de educación básica del sistema educativa nacional. Tesis de grado. Universidad de El Salvador. <https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/23898/>
- Arias Gonzáles, J. L., Holgado Tisoc, J., Tafur Pittman, T. L., & Vásquez Pauca, M. J. (2022). Metodología de la investigación: El método ARIAS para realizar un proyecto de tesis. Editorial Inudi. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.016>
- Aucapiña, J., & Gía Domínguez, N. (2010). Metodología aplicada por los docentes en el área de Matemáticas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la transición de básica a bachillerato y su influencia en el rendimiento escolar de los alumnos. Tesis de grado. Universidad de Cuenca. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2170>
- Bastidas Carrasco, M. J. (2022). Material didáctico: las regletas de cuisenaire y el geoplano, en el aprendizaje de la Matemática. Tesis de grado. Universidad técnica de Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/35282>
- Bernal Torres, C. (2010). Metodología de la investigación. Pearson Educación. <https://doi.org/ISBN:978-958-699-128-5>
- Bernal, P., Osorio, D., Toloza, J., & Alfonso, F. (2019). Semejanza de triángulos. Tesis de maestría. Universidad de los Andes, Bogotá. <https://funes.uniades.edu.co/23299/1/Bernal2020Semejanza.pdf>
- Dolmos Juárez, J. O., Chaves Jimenes, M. C., & Granera Arauz, R. d. (2019). Estrategias metodológicas para el aprovechamiento del tiempo (45 minutos) en el desarrollo de la clase de matemática. Monografía. UNAN-León. <https://repositoriosiidca.csuca.org/Record/RepoUNANL7692>
- García Acevedo, A., Caballero López, J., & Gonzáles Funes, A. (2019). Libro de texto educación secundaria Matemática noveno grado MINED Nicaragua (Primera edición ed.). Managua: MINED, Nicaragua. https://nicaraguaeduca.mined.gob.ni/wp-content/uploads/2020/03/Lmatematicas9no_unlocked.pdf
- Herrera Castrillo, C. (2023). Metodología basada en competencias para el aprendizaje de las matemáticas. Revista Varela, 23(65), 165-176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7873784>
- Herrera Castrillo, C. J. (2019). Estadística y Probabilidades | Física Matemática. UNAN-Managua / FAREM-Estelí. <https://n9.cl/estadisticayprob>
- Herrera Castrillo, C. J. (2023). Metodología para el Aprendizaje por Competencias de Ecuaciones de la Física Matemática al utilizarse Tecnología. Tesis Doctoral. UNAN - Managua / FAREM - Carazo, Jinotepe, Carazo. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35335.37287>
- Huerta Calderón, A. M., Rodríguez Navarrete, P. P., & Valle Valle, G. D. (2021). El geoplano como estrategia metodológica para la comprensión de las tablas de multiplicar en segundo grado de educación primaria del turno vespertino en el Colegio Público Niño Jesús. Tesis de grado. UNAN-Managua. <https://repositorio.unan.edu.ni/15757/>
- Jarquín Matamoro, R. F. (2023). Plan de Pizarra como metodología activa del aprendizaje significativo y amigable en Matemáticas para la educación secundaria en Nicaragua. Revista Científica Estelí, 12(25), 108-130. <https://doi.org/10.5377/farem.v12i45.16040>
- López, O. S., Mejía González, E. J., Pérez Mejía, S. P., & Espinoza Benavidez, N. E. (2020). Recursos didácticos complementarios al plan pizarra para el aprendizaje de la Sección “Congruencia de triángulos rectángulos”. UNAN-Managua/CUR-Estelí, 1-11. <https://repositorio.unan.edu.ni/12966/1/20121.pdf>
- Ministerio de Educación. (2022). Pautas didácticas de la práctica Pedagógica. CAMPUS-MINED: <https://campus.mined.edu.ni/>
- Morales López, J., Montenegro Blandón, R., & López Blandón, T. (2021). Obstáculos didácticos en el aprendizaje del área del cuadrado y rectángulo, séptimo grado, turno matutino, municipio de Matagalpa, segundo semestre. [Tesis de grado]. UNAN-Managua/CUR-Matagalpa. <https://repositorio.unan.edu.ni/15374/>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. Int. J. Morphol, 35(1), 227-232. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>
- Reyes Carrión, J. P. (2020). Métodos de enseñanza para fortalecer el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa del Milenio El Tambo de la ciudad de Catamallo, año 2019. [Tesis de grado]. Universidad Nacional de Loja. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23141>

- Reyes-Yanac, M. (2015). Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes del tercer grado de educación secundaria. [Tesis de grado]. Universidad de Piura, Piura. https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2292/MAE_EDUC_152.pdf?sequence=1
- Romero Urréa, H., Real Cotto, J., Ordoñez Sánchez, J., Gavino Díaz, G., & Saldarriaga, G. (2021). Metodología de la Investigación. Edicumbre Editorial Corporativa. <https://doi.org/ISBN Digital: 978-9942-40-104-5>
- Rosell Puig, W., & Paneque Ramos, E. R. (2009). Consideraciones generales de los métodos de enseñanza y su aplicación en cada etapa del aprendizaje. Revista Habanera de Ciencias Médicas. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1729-519x2009000200016
- Sarmiento Santana, M. (2007). Enseñanza y aprendizaje | La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC. Una Estrategia de Formación Permanente. Universitat Rovira I Virgili. <https://n9.cl/f2evh>
- Trejo González, H. (2018). Herramientas tecnológicas para el diseño de materiales visuales en entornos educativos. Revista Sincronía(74), 616-655. <https://www.redalyc.org/journal/5138/513855742031/513855742031.pdf>
- Urrego Gómez, Y. A. (2021). Propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la geometría mediada por los conceptos de área y volumen a partir del estudio de los polígonos regulares en el grado sexto de la I. E Dinamarca. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/79770/32278078.2021.pdf?sequence=5EisA llowed=y>